

АҲОЛИНИНГ ТУРЛИ ҚАТЛАМЛАРИДА СПОРТ СОҒЛОМЛАШТИРИШ ТУРИЗМ ТУРЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ

Холдоров Турғунбой¹, Казаков Азат²

¹п.ф.н., доцент, Жиззах ДПУ, ²доцент Нукус ДПИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14909627>

Аннотация. Ушбу мақола мазмунида, аҳолининг турли қатламларида ички спорт-соғломлаштириш туризми турлари, шаклланиши ва ривожланишида муҳим аҳамиятга эга бўлган мос табиий географик жойлар, спорт туризми маишулотларини ўтказиш бўйича методик кўрсатма ва амалий тавсиялар берилган. Шунингдек спорт туризминини ташкил этишидаги мавсумийлик хусусиятлари жойнинг табиий шароитларни ҳисобга олиш лозим бўлган масалалар ўрин олган.

Калим сўзлар: Ички туризм, зиёрат туризми, спорт туризми, тоғ туризми, пиёда туризми, сув туризми, туризм, вело туризм, авто туризм, от туризми, ҳаво туризми, экотуризм, туризм маишулотлари, саёҳат, йўриқчи, ва ҳакозо.

Аннотация. В статье даны методические положения и практические рекомендации по проведению спортивно-туристских мероприятий в благоприятных природно-географических условиях, имеющих большое значение в формировании и развитии отечественного спортивно-оздоровительного туризма среди различных слоев населения. Также рассмотрены вопросы, требующие учета сезонности и природных условий местности при организации спортивного туризма.

Ключевые слова: Внутренний туризм, паломнический туризм, спортивный туризм, горный туризм, пешеходный туризм, водный туризм, туризм, велотуризм, автотуризм, конный туризм, авиатуризм, экотуризм, туристическая деятельность, путешествие, гид и т. д.

Abstract. The article provides methodological provisions and practical recommendations for holding sports and tourism events in favorable natural and geographical conditions, which are of great importance in the formation and development of domestic sports and health tourism among various segments of the population. It also considers issues that require consideration of seasonality and natural conditions of the area when organizing sports tourism.

Keywords: Domestic tourism, pilgrimage tourism, sports tourism, mountain tourism, hiking tourism, water tourism, tourism, cycling tourism, auto tourism, horse tourism, air tourism, ecotourism, tourist activity, travel, guide, etc.

Мамлакатимизда туризм соҳасини ривожлантириш, ҳудудларда туристик ва унга йўлдош инфратузилмани кенгайтириш, туристик маҳсулотларни табақалаш қилиш ва янги туризм объектларини яратиш бўйича қатор ислохотлар амалга оширилмоқда ва сезиларли ижобий натижаларга эришилмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 5 январдаги ПФ-5611-сон “Ўзбекистон Республикасида туризми жадал ривожлантиришга оид кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Фармонида 1-илова “2019-2025 йилларда Ўзбекистон Республикасида туризм соҳасини ривожлантириш “Концепсияси”да мамлакатда туризми ривожлантиришга қаратилган муҳим вазифалар белгилаб берилган. Чунончи унда ички туризми ривожлантириш бўйича ҳам алоҳида дастурлар ишлаб

чиқиш белгилаб қўйилган. Бугунги кунда география, тарих, жисмоний тарбия ҳамда туризм йўналиши талабалари учун дала амалиётлари ҳамда турли спорт- соғломлаштириш туризми машғулоти ташкиллаштирилмоқда.

Шунинг учун ёш авлодни жисмоний баркамол ва маънавий етук инсон қилиб тарбиялаш воситаларидан бири сифатида спорт-соғломлаштириш туризмни ривожлантиришга катта эътибор қаратилиб бунда спорт туризми элементларидан фойдаланилмоқда.

Республикамизда турли аҳоли қатламларини спорт-соғломлаштириш туризмга жалб қилиш орқали соғлом турмуш тарзини оммавий равишда ривожлантириш.

Изох: Мавзуимизни долзарблиги шундаки спорт-соғломлаштириш туризми бу аввало, соғлиқ сари йўл демакдир. Бази бир кассаликларни даволашда дори дармон қабул қилишдан кўра саёҳатга чиқиш, табиатни томоша қилиш, тоза кислородга бой хаводан нафас олиш ва куёшнинг ултрабинафша нурлари инсонга фойдалироқ эканлиги ўз исботини топиб бормоқда. Саёҳатлар, кўпроқ юриб туриш инсонлар учун муҳим даво, касалликларни олдини олиш ва қутулишнинг энг муҳим воситаси сифатида медицинада фойдаланиб келинмоқда.

Мақсадимиз Республикамизнинг турли ҳудудларида ва турли аҳоли қатламларига оммавий равишда спорт туризми турларини таништириш.

Соғлом турмуш тарзини спорт-соғломлаштириш туризмга жалб қилиш орқали оммавий шакллантириш, ҳар хил касалликларни даволовчи, сайрлардаги шифобахш тоғ ўсимликлари, иқлим хусусияти ва юртимизнинг янги спорт-соғломлаштириш жойларига эга масканларини аниқлаш.

Ишнинг вазифалари. Йирик шаҳарлардан узоқда тоза хавода спорт-соғломлаштириш туризми билан шуғулланиш орқали турли аҳоли қатламларини ҳар томонлама соғлигини мустаҳкамлаш, иродасини шакллантириш, рухиятини тетиклаш орқали ўзларида ҳаётий ҳаракатга керакли энергияни еғиб олишларини спорт-соғломлаштириш туризми орқали таъминлаш.

Юртимизда соғлом турмуш тарзини шакллантириш, аҳолининг жисмоний тарбия ва оммавий спортга жалб қилиш орқали амалга оширилмоқда. Бу тарғиботни амалга оширишда спорт-соғломлаштириш туризмнинг жуда ҳам катта аҳамияти бор.

Ўзбекистон Республикасининг Қонунчилик палатаси томонидан 2019-йил 16-апрелда қабул қилинган Сенат томонидан 2019-йил 21-июнда маъқулланган туризм тўғрисидаги қонунининг ишга тушиши туризм ҳужжатлари, шакллари, турлари, туристик индустриядаги хизматларнинг турлари, туристларнинг ва гидларнинг (гид-таржимонларнинг), экскурсия етакчиларининг ва йўриқчи-йўл бошловчиларнинг малакасини сертификатлаштириш тўғрисидаги қонундан келиб чиққан ҳолда ишнинг долзарблиги уз-узидан маълум.

Туризм, турли давлатларда ҳар хил йўналишда ривожлантирилмоқда. Бунга бир қанча давлатлар катта ҳаражатлар орқали эришаётган бўлса, қолганлари шу жойнинг табиий имкониятларидан фойдаланиш орқали эришмоқда. Туристларни фақат бир йул билан жалб этишдан кўра бир нечта йўналишлар орқали жалб этиш ва турли лойиҳаларни ишлаб чиқиш ҳар қандай давлатга катта даромад келтириши муболаға эмас. Шунинг учун ҳам туристик саёҳатларни комплекс ҳолда ташкил этиш масалалари долзарблиги ошиб бормоқда. Айниқса, табиий шароитларни мавжудлиги бу саёҳатларни амалга оширишга ижобий туртки бўлади. Ҳозирги вақтда кўпгина мамлакатларнинг барқарор ривожланиш концепциясида спорт-соғломлаштириш туризмнинг алоҳида ўрни бор. Халқаро

мутахассислар турли минтақаларнинг ривожланишида спорт-соғломлаштириш туризмнинг аҳамияти жуда ҳам юқори эканлигини алоҳида эътиборга олмақдалар. Мамлакатимизнинг сўлим масканларида спорт-соғломлаштириш туризмнинг турли тармоқларини ривожлантириш учун имкониятлар талайгина.

Ҳозирда Ўзбекистон халқаро спорт-соғломлаштириш туризми рақобатчилик курашида ютқазмоқда. Шулардан келиб чиқиб, биз Ўзбекистонда халқаро спорт-соғломлаштириш туризмнинг ўчоғи бўлиши мумкин бўлган табиий географик шароитлари қулай масканларимиздан кенг фойдаланган ҳолда бу соҳани ривожланиши йўлида амалга ошириш кераг бўлган ишлар ҳақида мақсадли тизимли ҳаракатларни бошлашимиз лозим.

Сайрлар, саёҳатлар инсонда жисмоний тарбиясини, маданияти, ақл заковатини ва ҳаракатлар мувофиқлигини шакллантиради. Мамлакатимиз ўзининг кенг ва хилма-хил ландшафтлари туфайли экстремал спорт турлари учун жуда кўп имкониятларни тақдим этади, ваҳоланки бу спорт турлари мамлакатда ҳали янгилик ҳисобланади.

Ўзбекистон табиати фаол дам олиш турларини севувчилар учун жуда қулай маскан бўлиб хизмат қилади.

Тадқиқот натижасида адабиётларни ўрганиб уларни умумлаштирган ҳолатда спорт-соғломлаштириш туризмни машғулотларини қуйидагича турларга ажратиш мумкин:

Пиёда юриш тоғ туризми. Бу туризм билан шуғулланган инсон энг аввало юриш орқали танасидаги қон айланишининг яхшиланишига, инсон кисларод билан тирик, тоғ хавоси тозза кислародга тўйинган, танани кислародга тўйинтиришга ва эрталабги қуёш нурида тана ўзи учун керакли озуқа (Д витамин) олишига эришади. Гўзал манзаралари ичида Бир кунлик ва кўп кунлик яёв юриш, алпинизм, тоғ ғорларига ташрифлар, 3000 дан 4000 метргача бўлган баландликдаги тоғ чўққиларининг ҳайратланарли манзараси, аҳолиси илиқ ва меҳмондўст бўлган анъанавий узоқ тоғ қишлоқлари, ноёб наботот, эндемик ва нодир йўқолиб кетиш хавфи остида турган ҳайвонлар, гўзал шаршаралар, тоғ кўллари ва тошқин тоғ дарёларини алоҳида та'кидлаб ўтиш жоиз. Тоғ туризми- алпинизм, ғор туризми-спеология, бундай саёҳатларга махсус тайёргарликка эга бўлган саёҳатчиларнинг тоғ чўққиларини эгаллаш ҳамда ғорларни ўрганиш бўйича саёҳатлари ҳақида ҳам гапириб ўтиш жоиз деб топдик.

Ўзбекистон тоғлари алпинизм, тоғ туризми ва қояга чиқиш каби фаол дам олиш турларини севувчилар учун жуда жозибали маскан саналади. Мамлакат ҳудудининг катта қисмини асосан текисликлар эгаллайди, аммо ўлканинг кўпгина минтақаларида Тянь-Шан ва Помир тоғ тизмаларининг ғарбдан шарққа томон чўзилган занжирлари ҳам жойлашган.

Ўзбекистоннинг машҳур тоғли ҳудудидан бири – Чимён тоғлари, энг юқори чўққиси 3309 метрли Катта Чимён чўққисидир. Мазкур ҳудуд кўплаб тоққа чиқиш йўллари, пиёда юриш, қояга чиқиш йўллари, от миниш маршрутлари, тоғ чанғиси йўлаклари ва бошқалар учун хизмат қиладиган ҳудуд саналади. Бу ерда учта тоғ-чанғи курортлари – Чимён, Билдирсой ва Амирсой жойлашган бўлиб, улар турли хил кишки спорт турларини севувчиларни ўзига жалб қилиб келмоқда. Чанғи мавсуми декабр ойининг охиридан бошлаб март ойининг ўрталарига тўғри келади. Тоғ чанғиси учун энг яхши вақт феврал ҳисобланади.

Бойсун тоғ тизмасидаги Бойсун булоқ (амплитудаси 1415 м), фестивалная-Ледопадная (-580 м) ва Урал (-565 м) каби чуқур ғорлар, Қуласой, Лангар ва Гулкам дараларининг ғаройиб манзаралари, Зоминдаги Туркистон тоғ тизмаси шимоли-ғарбий

қояларининг шифобахш ҳавоси – сайёҳлар ва ҳаяжон изловчиларнинг мисли кўрилмас сонини ўзига жалб қила оладиган масканлар қаторига киради.

Сув туризми. Ўзбекистон денгизга ёки океанга чиқа олмайдиган санокли давлатлардан биридир ҳисобланади, аммо шунга қарамасдан спорт сув туризми учун жуда кўп сувли ҳудудлари мавжуд – булар Ғарбий Тянь-Шан этакларида жойлашган Чорвоқ чуқур сув ҳавзаси, сон-саноксиз тошқин дарёлари ва денгизга ўхшаш улкан Айдаркўл, Судоче ва Тошкент денгизи каби кўллар. Бу ерда дам олаётганда шамол тезлигида скутерда учиш ёки катамаранда атрофни кўриб чиқиш мумкин. Экстремал дам олишни яхши кўрадиганлар учун кўплаб туроператорлар Чотқол, Пскем, Угам, Сирдарё каби дарёлар ва бошқа кўплаб жойларда рафтинг қилишни таклиф этишади. Сув туризми, дайвинг яъни сув ҳавзаларига махсус мосламаларда қайиқ, яхта, саёҳатга чиқиш, сув ости ўсимликлар ва ҳайвонотлари дунёсини ўрганишга чиқиш ҳам инсонга ўзгача завқ беради албатта махсус тайёргарлик билан сув туризмини ушбу тури билан шуғулланиш мақсадга мувофиқ.

Ҳаво туризми. Ўзбекистонда ҳаво туризми билан яни, парапланда деярли йилнинг исталган вақтида учишингиз мумкин, ягона чеклов ёмғирдир, чунки парапланнинг қаноти матодан қилинган. Йилнинг энг машҳур вақти бу ёз, ва энг яхши учиш жойи мамлакат тоғлари ҳисобланади. Парапланда учиш учун энг машҳур жой Тошкентдан 60 км масофада жойлашган Чорвоқ сув омбори атрофлари ҳисобланиб, парвозни профессионал устоз билан ёки махсус тайёргарликни ўтгандан сўнг мустақил равишда бажариш мумкин. Парапланда учишдан ташқари, бу ерда ҳаво шарида саёҳат қилишга ҳам етарлича табиий шароитлар бор. Парвоз пайтида сув омборига ва атрофдаги тоғли чўққиларга ажойиб манзара очилади ва юқоридан кузатилгандаги табиатнинг гўзаллигидан инсон танаси ва ҳиссиётлари етарлича завқлана олиши мумкин бўлади.

Алпинизм ва қояларга чиқиш. Ўзбекистоннинг улкан тоғли ҳудудлари алпинизм, қояларга чиқиш ва музга кўтарилиш спорт турлари учун айнан мўлжалланган десак муболаға бўлмайди. Ўзбекистон алпинистлик ва қояларга чиқиш федерацияси ўз веб-саҳифасида Ўзбекистоннинг 34 та баланд тоғларидаги 74 йўналишлар ҳақида эслатиб ўтади, уларнинг баландлиги 3099 м дан 4326 м гача, шундан 15 та йўналиш 4 а ёки 4 б даражасида, 9 та йўналиш 5 а ёки 5 б даражадаги қийинчиликларга ва фақат битта йўналиш 6 а қийинчилик даражасига эга йўналиш эканлиги ҳақида маълумотлар берган.

Алпинизм, қояларга чиқиш ва музга кўтарилишнинг асосий йўналишлари асосан Ғарбий Тянь-Шанда жойлашган: Майдонтол тизмаси, Пскем тизмаси ва Чотқол тизмаси. Ҳар йили бу эрларда алпинизм ва қояларга тирмашиб чиқиш бўйича очик мусобақалар ташкил қилиниб ўтказиб келинмоқда. Албатта ушбу спорт туризми билан махсус тайёргарлиги босқичларидан ўтгандан кейин шуғулланиш тавсия этилади.

От туризми. Машҳур насли, асл зотли Ўзбек отларини кўриш, миллий от спорти мусобақаларини томоша қилиш ва насли от минишдан бекиёс танага ва ҳиссиётларимизга қувончни ҳис этиш учун от туризми спорти билан шуғулланиш учун Ўзбекистонга ташриф буюрадиган сайёҳлар сони ортиб бормоқда.

Милоддан аввалги 11-асрданоқ Фарғона (Давон) водийсидан жанг отлари Хитой императори армияси учун Ипак йўли бўйлаб олиб чиқиб кетилганлиги от спортини, от туризми ва отларга этибор Ўзбекистонда ривожланганлигидан далолат бериши тарихдан маълум. Тошкент шаҳридан унчалик узоқ бўлмаган гўзал водийда, Катта ва Кичик Чимён этагида 1600 метр баландликда, от спортини севувчилар учун мўлжалланган “Чимён Оромгоҳи” курорт мажмуаси жойлашган. Бу ерда сиз дам олиш масканининг гўзал атроф-

теваракни айланиб чиқишингиз мумкин. Тажрибали устозлар энди бошловчиларга отларни қандай бошқаришни ўргатадилар, мохир чавандозлар эса маҳоратини оширишлари мумкин.

Дам олиш масканидан Чотқол ва Кўксу дарёлари бўйлаб Билдирсой тизмаси атрофида от минишингиз мумкин. Тажрибали чавандозлар учун энг машхур йўналишлардан бири бу Угам тизмасининг шимолий ён бағрида, Пскем тоғли дарёси бўйидаги йўналиш ҳисобланади. От сафарининг давомлилиги 7-10 кунни ташкил этиш мумкин. От миниш турли хил ва ўзгарувчан наботот ва ҳайвонот дунёсига эга бўлган кўриқланадиган ҳудудларда ўтказилади. Шунингдек, Угам-Чотқол миллий боғининг Пўлатхон платоси яқинида, Фарбий Тянь-Шань тоғларида, Нурота тизмаси ва Айдаркўл кўлларида ҳам бир неча кунлик отлик саёхатларини ташкил қилиш мумкин.

Ҳисор тизмаси тоғларида от миниш йўналишлари алоҳида қизиқиш уйғотади. Улар Қашқадарё вилоятининг кичик тоғ қишлоқларидан бошланади ва Сурхондарё дарёси водийидаги ҳудудларда тугайди. йўналишларнинг энг юқори нуқталари 4000 метрга етиши мумкин. Йўл давомида сайёҳлар баландлик зоналари, арча ўрмонлари, алп яйловлари, тоғ тундралари ва ба'зи йўналишларда кўп йиллик қор ва музликларни кесиб ўтадилар.

Мамлакатда мавжуд бўлган от клублари сони сайёҳларни ҳайратда қолдиради, улар ўн бешдан ортиқ. Улар Тошкент шаҳрида ва унинг атрофида, Фарғона, Қашқадарё ҳамда бошқа вилоятларда жойлашган.

Тоза ва шаффоф ҳавоси сон-саноксиз ўтлар ва гулларнинг хушбўй ҳиди билан тўлган тоғ бўйлаб саёхат ва минглаб юлдузлар билан тўла, тубсиз тоғ осмони остида олов атрофидаги романтик кечки овқат таассуротлари хотирада узоқ вақт сақланиб қолади.

Велотуризм. Ўзбекистонда Велотуризм экзотика, афсонавий ва шарқона меҳмондўстликка бой туризм тури ҳисобланади. Мавсум апрел ойининг ўрталарида бошланади ва ноябр ойигача давом этади. Велосипед турларини Буюк Ипак йўли бўйлаб саёхат, қадимий Самарқанд, Бухоро, Хива ва Термиз шаҳарлари бўйлаб саёхат, шунингдек ҳаяжонли тоғ манзаралари ва гулли водийлар бўйлаб саёхат билан бирлаштириш мумкин. Велосипедчилар қишлоқлар ва тоғ овуллари бўйлаб саёхат қилганда, у ердаги маҳаллий аҳолининг турмуш тарзи билан танишиб олишлари мумкин. Экстремал спорт турларини яхши кўрадиганлар учун эса, Самарқанд яқинида Оқтоғ тизмаси бўйлаб йўналиш мавжуд бўлиб жуда ҳаяжонли ҳиссиётни тақдим эта олади.

Бундан ташқари, тоғли ҳудудларда ва йирик шаҳарларда деярли ҳар ой иссиқ мавсумда очик танловлар ва велосипед мусобақалари ўтказилиб, унда ҳамма қатнашиши мумкин.

Хулоса ва тавсиялари. Таълим муассасаларида ўтказиладиган туризм машғулоти болалар билан табиат қўйнига сафарлар ҳамда шаҳар ёки қишлоқ маданият марказлари, музей ва тарихий ёдгорликлар, истироҳат боғлари, чўмилиш ҳавзаларига сайрлар шаклларидадан фойдаланган ҳолда ташкил қилинади.

Сафар машғулоти аввалида сафар йўналиши белгиланади. Сафарга чиқиш муддати, йўналиши, давомийлиги, сафар иштирокчилари ҳақида маҳаллий яшаш жойларининг раҳбариятлари, ички ишлар ва кутқарув бўлинма бошқармаларига ёзма билдирги берилади.

Сафарга чиқадиган гуруҳларнинг иштирокчилари сараланади. Гуруҳлар 6 кишидан 15 кишигача бўлиши мумкин. Саёхатчилар 2 гуруҳдан 5 гуруҳгача бўлиши назарда тутилган. Уларга ўқитувчи ва мураббийлардан раҳбарлар тайинланади.

Саёҳатчиларнинг сафардаги масулияти аниқ қилиб белгиланади. Сафарларга ошпаз, шифокор, қутқарув ишлари бўйича мутахассислар жалб этилади. Хўжалик қуроллари, чодирлар, тунаш жиҳозлари, овқат тайёрлаш жиҳозлари, қутқарув анжомлари тайёрланади.

Туризм машғулотилари ўтказиш, сайр, саёҳатларга чиқишда сафар гуруҳлари ташкил этиш ва вазифаларини белгилашда қуйидаги қоидаларга риоя қилинади.

Саёҳатлар мақсади ва вазифаси, сафарлар йўналиши белгиланади. Бунда болаларнинг ёши, жисмоний тайёргарликларини ҳисобга олиш муҳим ҳисобланади.

Сафар йўналишлари қир-адирларга, сой, дарё, кўл соҳилларига, ўрмонзорларга белгиланади, чунки сайрга қўйилган асосий соғломлаштириш вазифасини географик шароитлари қулай бўлган жойлар белгилаб олиниб ва топографик картаси тайёрланади.

Тоғ саёҳатлари-альпинизм ва сув ҳавзаларига сафарларга чиқиш ҳамда техник воситаларда сафар қилиш махсус тайёргарликка эга бўлган саёҳатчиларга руҳсат берилади.

Оммавий саёҳатлар муддати баҳор, ёз ва эрта куз ойларига белгилангани мақсадга мувофиқ, чунки қиш ойларида мустақил тайёргарлик босқичига эга бўлмаган саёҳатчилар сайр жараёнида нохуш жароҳатли ҳолатларни юзага келтириб чиқаришлари мумкин.

Қишда ва табиат ҳодисалар кўп содир бўладиган мавсумда саёҳатларга чиқиш махсус тайёргарлик кўрилган гуруҳларга руҳсат берилади.

Саёҳат давомида содир бўлиши мумкин бўлган табиий офатларни албатта эътиборга олиб, жароҳатланишлар каби салбий ҳодисаларда қутқарув ишларига, биринчи тиббий ёрдам кўрсатиш ҳолатларига жиддий тайёргарлик кўриш албатта шарт.

Сафар гуруҳларида саёҳатчиларнинг масулиятини тақсимлаш шарт, йўриқчи ёълбошловчи, қатор охиридаги ҳаракатланувчи, ошпаз ва шифокор ёрдамчилари, хўжалик жиҳозлари учун масул, оммавий тадбирлар ташкил этувчилар, сайр турига қараб шу сайр билан боғлиқ тушунчага ва билимга эга масуллар белгиланади.

Сафар учун зарурий жиҳозларни тайёрлаш: сафар кийимлари, бош кийим ва поябзал мавсум ҳамда сафар йўналиши хусусиятига мувофиқ танланади.

Юк ҳалталари саёҳатчилар ёши, жисмоний тайёргарлигига мувофиқ танланади, сув ўтказмайдиган, кўп чўнтақлардан иборат бўлган, очиб, ёпиш қулай болиши керак. Қўшимча кийимлар, гигиеник воситалар, ювиниш жиҳозлари, сочиқлар, овқатланиш жиҳозлари, биринчи тиббий ёрдам воситалари, игна, ип, ёзув қуроллари, фотоаппарат, адабиётлар, дурбин, фонар ва бошқа анжом, аслаҳалар сайр турига қараб тайёрланади.

Сафар чодирлари, ухлаш қопларини тайёрлаш, хўжалик қуроллари, озиқ овқат маҳсулотларини, оммавий тадбирлар учун жиҳозлар олиш, Алоқа воситалари тайёрлаш ва улардан фойдаланиш услубларини эгаллашни ҳам ўрганиш мақсаддан ҳоли эмас.

Чиройли табиат қўйнида, тоzza хавода айланиб, дам олиш пайтида жуда ҳам маъзали таом тайёрлаб истемол қилиш, табиат қўйнида гулхан атрофида гуруҳ билан суҳбат уюштириш, албатта суҳбат жараёнида гитара мусиқаси остида чиройли қўшиқ тингланса сайрни қизиқарли ва завқли ўтиши, тананинг кучли бўлиши, кайфиятни юқори даражада ва кучли психологик энергияга тўйинишини таъминлайдиган жараён шаклланар эди.

Туризм машғулотиларига болаларни жалб этишда улар организмни тиббий назоратдан ўтказиш керак. Шаҳар ва қишлоқ маданият марказларига, музейлар ва тарихий ёдгорликларга, истироҳат боғларига, чўмилиш ҳавзаларига сайрларга барча ёшдаги болаларни жалб этиш мумкин.

Саёҳатларга умумий тайёргарлик машғулотларида сафар жиҳозларини тайёрлаш, кийимлар ва поябзал танлаш, юк халталарни, чодирларни тайёрлаш, туризм ва саёҳатлар тўғрисида назарий билимларни шакллантириш, саёҳат ва сафар жойлари ҳайвонот ва ўсимлик дунёси, миллий мерослар, тарихий ёдгорликлар ҳақида кино ва видеофилмлар томоша қилиш, Ватан ва унинг тарихи ҳақида, машхур алломалар ҳақида кечалар, тажрибали саёҳатчилар, устоз мураббийлар билан учрашувлар уюштириш, ёш болаларни саёҳат шаклларига ўргатиш, ахлоқий сифатлар, дўстлик, биродарлик, жамоатчилик, мардлик, ташкилотчилик, одийлик, ҳалоллик каби ҳислатлар шакллантирилади.

Саёҳатчиларнинг махсус тайёргарлик машғулотлари жисмоний ҳаракат малака ва кўникмаларини шакллантириш, жисмоний фазилатларни ривожлантириш ҳамда такомиллаштириш, яъни саёҳатчиларда махсус назарий ва амалий билим малака ва кўникмалар ҳосил қилишдир.

Сафарлар ва саёҳатларга тайёргарлик машғулотлари давомида саёҳатчилар ҳаётий зарур бўлган юриш, югуриш, сакраш, тирмашиб чиқиш, ошиб ўтиш, осилиш, таяниш, судралиш, эмаклаш, улоқтириш, суриш, кўтариш, сузиш, чўмилиш, сувларни кечиб ўтиш, сол ва қайиқларда ҳаракатланиш каби ҳаракатларни ўрганадилар.

Кўп кунлик сафарларга жисмоний ва махсус тайёргарликка эга бўлган ўсмир болаларни жалб этилади. Саёҳатларга чиқиш бир неча тайёргарлик машғулотларидан сўнг амалга оширилиши керак. Сафар йўналиши, давомийлиги ва ўтказиш вақти, саёҳатчилар умумий ва махсус тайёргарлигига, шунингдек, об-ҳаво ва иқлим шароитларидан келиб чиққан ҳолда танланиши шарт.

Бир хил йўналишдаги саёҳатга мунтазам чиқиш шарт эмас. Сафар давомида ҳар бир тадбир аввали ва якунида саёҳатчиларни йўқлама қилишни ташкил этиш зарур. Тунаш жойларига ўрмон жойларининг чеккаси, дарахтлар оз жойлари, қир-адирларнинг шамолдан пана жойлари, қоялардан узоқ, тош ва тупроқ кўчиши хавфи йўқ, сув ҳавзаларидан камида 50 метр узоқликда бўлиши, ҳайвонлар инидан, автомобил трассаларидан, саноат корхоналаридан, электр станцияларидан узоқ бўлишини ҳам ҳисобга олиш албатта энг зарур ҳисобланади.

Тунаш жойлари қуруқ шох шаббалардан, тош ва кесаклардан тозаланилади. Белги ёки байроқлар билан чегараланади. Бир кишилик, икки кишилик ва кўп кишилик чодирларни ўрнатиш учун жой танлаш ва тайёрлаш ҳамда чодирларни тикишда қоидаларга риоя қиланади. Чодирлар шамол йўналишига қарши қилиб ўрнатилиши шарт.

Сухбат қилиб ўтириш, гулхан ёқиш жойлари танланади. Оммавий овқат тайёрлаш учун ёки мустақил гулхан ёқишда техник хавфсизлик қоидаларига риоя қилиш зарур. Бунда гулхан ўрмон ичида бўлмаслиги, ўчоқлар тош деворлари билан ўралган бўлиши ўринли. Гулхан учун узоқ ёнадиган ёғли ёғочлардан фойдаланиш мақсадга мувофиқ.

Дарахтларни кесиш, ўзбошимчалик билан ўтинлар тайёрлаш таъқиқланади. Гулхан чўғлари ўчириб ташланиши, куллар кўмилиши зрурий амалга оширилиши керак бўлган ишдир. Гулханга болаларни яқинлаштирмаслик ҳамда тез алангаланувчи моддаларни гулханлардан узоқроқда тутиш, гулхан ёқувчи тайинлаш, совуқ мавсумда исинишда эҳтиёт чораларни кўриш керак.

Чодирларда тунги дам олишда оловсиз ёритгичлардан фойдаланиш муҳим. Ухлаш қопларидан тўғри фойдаланиш, уларни доимо тоза ва қуруқ сақлаш керак. Тунаш вақтларида навбатчилар тайёрлаш эҳтимолдан ҳоли эмас. Саёҳатчиларнинг кечки ва эрталабки йўқлама қилишни жорий қилиш амалга оширилади.

Кўп кунлик сафарларга чиқиш учун саёҳатчилар гуруҳи махсус тайёргарликка эга бўлиш керак. Шунингдек, тунаш билан саёҳат қилишга фақат 16 ёшдан юқори бўлган болалар ота-оналари рухсатидан сўнг жалб этилади.

Мураккаб ёъналишдаги сафарлар давомида, табиий офатлар натижасида кўплаб жароҳатланишлар содир бўлиши мумкин. Бундай жароҳатланишлар аксарияти таянч ҳаракат аппарати, мускул тизими ҳамда бош мия жароҳатлари бўлади. Бунда мускул тизими лат ёйиши, суякнинг очик ва ёпиқ синиши, бош миянинг жароҳатланиши, юмшoқ тўкималарнинг очик жароҳатлари бўлиши мумкин. Шунингдек, қуёш ва иссиқ уриши, совуқ ёйиш, ҳушдан кетиш, нафас олиш ва юрак уришининг беҳос тўхташи, захарли ўсимликлар ва мевалар истеъмоқ қилганда, захарли ҳашоратлар, илон ва йиртқич ҳайвонлар ҳужумида, сувда ва кўчкида чўкканда, қор остида қолганда, яшин урганда, куйганда жароҳатланиш ва захарланиш мумкин.

Тунаш жойларини албатта текшириш ва тозалаш зарур. Тунда навбатчилик ташкил этиш керак. Сафар давомида кундалиқ юритиш, бўлиб ўтган ҳодисалар ва воқеаларни қайд этиб бориш керак. Саёҳатчилар шахсий гигиена ва жамоат гигиена талабларига риоя қилишлари, ўз вақтида дам олишлари ва овқатланишлари зарур. ўсимликлар ва ҳайвонот дунёсига, экологияга зарар етказмаслик, рухсациз ов қилмаслик, ўсимликларни назорақиз истеъмоқ қилмаслик керак. Алоқа воситалари ёрдамида саёҳатчилар кайфияти, тадбирлар, ўтказилган масофа ҳақида доимо маълумот бериб бориш керак ва шарт.

Хулоса. Мустақиллик йиллари ўзбекист Республикасида жисмоний тарбия ва спорт ишларини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилди. Мазкур ишларни амалга ошириш учун етарли даражада ҳуқуқий-меъёрий ҳужжатлар ишлаб чиқилди ва уларнинг ижроси таъминланди. Туризм соҳаси дунё иқтисодининг энг жадал ривожланаётган соҳаларидан биридир. Унинг кенг қамровли тараққиёти эса кўплаб мамлакатлар учун катта даромад манбаига айланиб бормoқда, айнан ўзбекистон учун ҳам.

Ҳукуматимиз томонидан Туризмни янада ривожлантириш юзасидан ишлаб чиқилган фармонлар, қонун ва қарорлар ижросини таъминланиши юзасидан кўрилаётган чора тадбирлари бу йўналишни юртимизда барқарор ривож топишига хизмат қилмоқда. Бу ислохатлардан келиб чиқиб шуни айтишимиз мумкинки, спорт- соғломлаштириш туризми юртимизда ривожланиши инсонларни саломатлигининг мустаҳкамланишида муҳим омил бўлиб ҳисобланади.

Тоғ туризми ва спорт-соғломлаштириш туризмидан инсон йилига камида икки уч марта унумли фойдаланиш зарур. Зеро, туризм нафақат ички хотиржамлик ва енгиллик, балки маънан, ҳам жисмонан саломатлик гаровидир.

Фойдаланилган адабиётлар

1. ўзРнинг "Туризм тўғрисида"ги Қонуни. Т., 1999 й.
2. Р.Абдумаликов Туризм, ўқув қўл.Т., "ўқитувчи", 1978 й.
3. Р.Абдумаликов Т. Холдаров, Туризм, ўқув қўл. Т, "ўқитувчи" 1988 й
4. Шиянов Л.П.,Рогаткин А.В.Походы выходного дня.-М:Профиздат,1985
5. Пасечный П.С.Туристская работа в трудовом коллективе.-М 1983
6. Туризм (Сайёҳлик). Касб-ҳунар коллежлари талабалари учун ўқув қўлланма/ Т.Холдаров, Х.Б.Туленова; ўзР олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги,ўрта махсус касб –ҳунар таълими маркази./.- Т.: "Иқтисод молия", 2010,-144 бет
7. Дауренов Э.Ю, Туризм. Дарслик. "ўз китоб савдо нашриёти" нашриёти. 2020 й.